

CRIAR, CONSUMIR, EDUCAR E PESQUISAR EM REDES SOCIAIS

CREATE, CONSUME, EDUCATE AND RESEARCH ON SOCIAL MEDIA

Sara Vasconcelos Cruz

Universidade Federal de Goiás, Brasil

sara.cruz@discente.ufg.br

Resumo

Este artigo tem como objetivo fundamentar teoricamente a hipótese de que as imagens consumidas e produzidas nas redes sociais influenciam os processos de formação e autoformação de professores (Nóvoa, 1992; Maciel, 2001). Para isso, situamos o consumo e a criação desses conteúdos dentro do campo da Cultura Visual (Luna, 2016). O argumento central é que somos profundamente impactados pelo que vemos — e que ver está intimamente ligado a consumir. Para isso, consideramos os conceitos de Superindústria do Imaginário (Bucci, 2021) e Capitalismo de Vigilância (Zuboff, 2021), aliados à visão de Jonathan Crary em “Terra Arrasada” (2023), que aborda a internet como um aliado do capital. Conclui-se que, embora a internet apresente novas possibilidades de criação e ensino, ainda existem lacunas significativas a serem exploradas em relação ao seu papel na educação, sugerindo a necessidade de pesquisas de campo.

Palavras-chave: Formação de professores; Redes Sociais; Criação de conteúdo; Ensino de Artes.

Abstract

With the aim of theoretically grounding the hypothesis that the images consumed and produced on social networks affect the processes of teacher education and self-education (Nóvoa, 1992; and Maciel, 2001), we seek to situate the consumption and creation of these contents within the field of Visual Culture (Luna, 2016). The argument constructed in this text assumes that we are deeply influenced by what we see—and that seeing is closely related to consuming, considering the concepts of the Superindustry of the Imagination (Bucci, 2021) and Surveillance Capitalism (Zuboff, 2021) combined with Jonathan Crary’s vision in ‘Scorched Earth’ (2023) about the internet as an ally of capital. It is concluded that, although the internet offers new possibilities for creation and teaching, there

are still significant gaps to be investigated regarding its role in education, suggesting the need for further field research. Deve conter máximo de 300 palavras, com a seguinte formatação: fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples e alinhamento justificado.

Keywords: Teacher training; Social media; Content creation; Arts Teaching.

INTRODUÇÃO

Em junho de 2020, estreei um canal no *YouTube* voltado para debater Arte/Educação. Estávamos em meio à crise sanitária da Covid-19¹, e o isolamento social, adotado como medida para conter a propagação do vírus, trouxe a realidade do ensino e do trabalho remoto para muitas pessoas. Embora as tecnologias já estivessem disponíveis, a pandemia forçou uma dependência delas para aulas, reuniões e até festas.

Esse contexto evidenciou as desigualdades sociais, afetando de maneiras distintas as diversas classes e profissões. As fragilidades tanto do sistema de saúde quanto da educação foram expostas, conforme discutido por Santos em “A Cruel Pedagogia do Vírus” (2020). A classe docente foi severamente impactada e, até junho de 2021, estimativas da Fenep (Federação Nacional de Escolas Particulares) apontavam cerca de 300 mil docentes de Educação Básica demitidos desde o início da pandemia. Aqueles que permaneceram nas salas de aula enfrentaram uma redução de até 75% nas horas de trabalho, o que impactou diretamente a remuneração, dado que o pagamento dos docentes depende das horas em sala. Os que se adaptaram ao chamado “ensino híbrido” (Bacich, Tanzi Neto, Trevisani, 2015) tiveram sua carga de trabalho triplicada, administrando aulas remotas e presenciais simultaneamente. A virtualização trouxe um custo muito mais alto em termos humanos, pois, como afirmam Munck e Gielen (2021), “A virtualização afeta o cerne da educação”.

Com a Covid-19, escolas e universidades fecharam e muitos professores tiveram que recorrer ao ensino remoto e às redes sociais para se manterem. O tempo dispendido em redes sociais aumentou, isso segundo a pesquisa Global Digital Overview 2020, feita pelo site We Are Social em parceria com a Hootsuite, e muita gente começou a Esclarecido isso, esta pesquisa pretende mostrar como as representações e formas de criar conteúdos² para as redes. Criadores de conteúdo voltados para a arte, como Tio

1 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2020), a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves.

2 “A produção de conteúdo é uma estratégia que consiste em criar e distribuir materiais em texto,

Virso, Lilian Farrish, Canal do Thiagson e TV Dadá- Arte, emergiram nesse cenário.

A criação de conteúdo nesse período se tornou uma possível fonte de renda, assim como uma oportunidade de troca e interação em meio ao isolamento. Ao pesquisar por termos como “arte educação” e “a/r/tografia” nas redes sociais, percebi uma carência de canais específicos voltados para a pesquisa em artes e arte-educação. Observando o grande alcance midiático e educativo que o *YouTube* possui na atualidade (Felcher, Bierhalz e Fommer, 2019), criar um canal me parecia uma boa oportunidade de abordar questões pertinentes e específicas da área, abrindo um campo de trabalho e pesquisa frutífero e proporcionando um desafio de transpor a práxis educativa para a realidade da plataforma.

Além do canal no *YouTube*, passei a atuar de forma consistente também no *Instagram*. Cada rede social possui seu objetivo específico, e a utilização de várias plataformas se tornou uma estratégia para alcançar um público mais amplo (Bucci, 2021). No caso do *Instagram*, a criação de conteúdo parecia mais acessível, exigindo menos recursos materiais e tempo.

O conceito de “sociedade em rede”, cunhado por Castells (2002, p.19), representa uma “estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes”. Essa definição nos permite perceber que a criação de conteúdo está diretamente ligada à distribuição de informação proporcionada pelas redes sociais, não como uma mera possibilidade futura, mas como uma realidade urgente a ser compreendida. As redes sociais se inserem no ciberespaço, que Lévy (1999, p. 93) define como um:

[...] espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos. (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é, parece-me a marca distintiva do ciberespaço.

vídeo ou áudio — como posts de blog, eBooks, podcasts e vídeos — usada com frequência por empresas que investem em Marketing Digital”. Disponível em <https://resultadosdigitais.com.br/marketing/producao-de-conteudo/#:~:text=A%20produção%20de%20conteúdo%20é,que%20investem%20em%20Marketing%20Digital>. Último acesso em julho de 2024.

A partir dessa, é possível ressaltar que a criação de conteúdo se relaciona diretamente com a distribuição de informação proporcionada pelas redes sociais, não como um “futuro”, mas como um presente que tem urgência de ser compreendido.

Com o passar do tempo, comecei a refletir se o que eu estava fazendo ao criar conteúdo era também uma maneira de promover espaços e momentos de formação em Arte/Educação. Isso envolve não apenas o foco nas atividades escolares, frequentemente buscadas por palavras-chave como “arte educação” ou “educação artística”, mas também a formação de professores ao debater questões teóricas e metodológicas relevantes. Afinal, a busca por produtos de informação (infoprodutos) ³ nas redes sociais evidencia outros espaços de formação para Arte/Educação? Essa criação de conteúdo poderia ser encarada como processo de formação docente, ainda que informal? Como?

Este artigo busca então questionar se e como as imagens consumidas e produzidas nas redes sociais influenciam os processos de formação e autoformação de professores de artes. Partindo dessas provocações, me pergunto se tal experiência com as redes sociais poderia se relacionar com tendências do ensino de artes? Há tempo e espaço para a educação nas redes sociais?

A CONEXÃO ENTRE REDES SOCIAIS E O AMBIENTE EDUCACIONAL

No livro *Places of Learning: Media, Architecture, Pedagogy* (2005), Elizabeth Ellsworth desafia as noções tradicionais de locais de aprendizado, argumentando que a aprendizagem ocorre em múltiplos espaços e com o uso de diversas mídias. Ambientes como museus, espaços arquitetônicos e, mais recentemente, as plataformas digitais são apontados pela autora como portadores de uma “força pedagógica”, ou seja, possuem o potencial de gerar aprendizado contínuo e imersivo — não restrito ao ambiente escolar.

Seguindo esse raciocínio, é importante reconhecer que as redes sociais têm emergido como espaços centrais para a educação informal, proporcionando novas formas de ensino e de compartilhamento de saberes. Professoras e professores utilizam essas plataformas como ferramentas para a disseminação de imagens, vídeos e outros recursos visuais, o que facilita a criação de novos significados e promove o pensamento crítico. A interação no ambiente digital não apenas altera a maneira como se aprende, mas também oferece um terreno fértil para examinar as interações entre cultura, poder e educação. Redes como *Facebook*, *Instagram*, *TikTok* e *YouTube* se tornaram ambientes educativos cruciais, podendo ser entendidas, nas palavras de Ellsworth (2005), como “lugares de aprendizado”.

3 Infoproduto é um produto digital de informação que pode ser vendido ou disponibilizado na internet, como ebooks, cursos, vídeo aulas etc.

A revolução causada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) reconfigurou tanto os padrões de interação quanto os métodos de aprendizado, sinalizando uma transição para uma sociedade em rede, conforme discutido por Santos e Carvalho (2020). Esses autores apontam que as TDICs não são apenas fontes de informação, mas também criam novos hábitos e modos de se relacionar.

A reflexão sobre as redes sociais como espaços de produção de identidade, crença e cultura tornou-se ainda mais urgente diante das transformações enfrentadas pela docência desde 2020. Autores como O’Neil (2021) e Bucci (2021) analisam as complexas dinâmicas que emergem desses ambientes. Nosso desafio aqui é relacionar essa discussão diretamente à formação de professores, evidenciando como o comportamento e a educação são moldados por essas forças na sociedade contemporânea.

FORMAÇÃO E AUTOFORMAÇÃO DOCENTE NAS REDES

Formação e autoformação são processos experienciados a partir da entrada no mundo da linguagem pelos sujeitos, vivenciado principalmente nas instituições formadoras, como família, escola, religião e, agora, redes sociais. Ao investir na sua própria formação, a pessoa toma consciência das necessidades e dificuldades que, para serem sanadas, a impulsionam para a mudança e para a busca de soluções (Nóvoa, 1992; e Maciel, 2001). Assim, aponto aqui a necessidade de compreender essas tomadas de consciência por parte dos professores para com sua formação ao buscarem, principalmente após 2020, mais informações e formações online, o que demonstra que o consumo de conteúdos transita entre o entretenimento proposto pelas redes, e conceitos como formação e autoformação. Sobre consumo:

Eu entendo o consumo como um processo em que agentes se engajam em apropriação e apreciação, seja para propósitos utilitários ou contemplativos, de bens, serviços, performances, informação ou ambiente, sejam comprados ou não, sobre os quais o agente tem algum grau de critério quando um professor se utiliza do Youtube ou de outra ferramenta digital, o evento torna-se um ato de consumo dentro de performances de práticas (Warde, 2005, p. 137, tradução livre⁴).

Ou seja, o consumo, entendido como a apropriação e apreciação de bens, serviços ou informações, passa a incluir o uso de plataformas como YouTube e Instagram no

4 “With this in mind, I understand consumption as a process whereby agents engage in appropriation and appreciation, whether for utilitarian, expressive or contemplative purposes, of goods, services, performances, information or ambience, whether purchased or not, over which the agent has some degree of discretion” (tradução livre).

cotidiano docente. Essas plataformas são utilizadas para objetivos pedagógicos, mas também são espaços de consumo performativo, em que as interações e o aprendizado são, muitas vezes, guiados pelos algoritmos das redes.

Entretanto, à medida que os professores se apropriam dessas ferramentas para sua formação, surgem questões sobre a qualidade e a intencionalidade dos conteúdos consumidos. O uso massivo de imagens digitais e vídeos nas redes sociais oferece, por um lado, acesso democratizado a informações, mas, por outro, submete os educadores à lógica comercial que permeia essas plataformas. As imagens e vídeos que dominam os feeds são projetados não apenas para educar, mas para captar atenção e engajamento, muitas vezes alinhados com interesses comerciais. Isso implica que o processo de autoformação docente nas redes sociais pode ser moldado por forças que privilegiam o consumo em detrimento de uma educação crítica e emancipadora.

Desde 2020, com a crise sanitária de Covid-19, o número de pessoas presentes nas redes sociais - assim como o tempo de uso dessas, aumentou consideravelmente. No Brasil, as pessoas chegam a passar entre 3 e 4 horas nas redes (O’Neil, 2021). *Facebook, YouTube, Whatsapp e Instagram* são, nessa ordem, as redes mais usadas pela população brasileira hoje, segundo relatório produzido em parceria por *We Are Social e Hootsuite* (2021). Sobre o contexto da crise sanitária, podemos considerar que “Esse evento provocou o distanciamento social e serviu como um fator para a adoção de novas práticas associadas com essas tecnologias (Costa, Espigão e Pinto, 2022, p.388).

A proliferação crescente de imagens digitais está interligada, segundo Martinez Luna (2016) “com a confluência entre economia e produção de subjetividade que caracteriza as sociedades capitalistas contemporâneas”, dialogando com o que propõe Bucci em “Superindústria do Imaginário” (2021): o capital se apropriou de tudo o que vemos e transformou isso em mercadoria.

A internet, portanto, atua como uma aliada do capital, transformando o olhar, o tempo e a atenção em mercadorias. No contexto da formação de professores, isso significa que as redes sociais, ao mesmo tempo que oferecem novas possibilidades de aprendizado, podem estar reproduzindo estruturas de poder que reforçam a lógica de mercado, onde o conteúdo mais acessado não é necessariamente o mais educativo, mas sim o mais rentável. Assim, os professores, ao buscar autoformação, se veem diante de uma abundância de informações, porém nem sempre conseguem distinguir conteúdos que promovam uma educação crítica e transformadora daqueles que são moldados para atender às demandas comerciais.

Esse fenômeno pode ser analisado à luz da superindústria do imaginário (Bucci, 2021),

que argumenta que as imagens e os conteúdos visuais estão cada vez mais sob o controle de grandes corporações que transformam o imaginário coletivo em mercadoria. Quando professores consomem vídeos educacionais ou de entretenimento nas redes sociais, ou quando seguem perfis de educativos no Instagram, estão engajando com um universo onde a visualidade e o consumo estão profundamente entrelaçados. A questão que se coloca, então, é: até que ponto esses conteúdos promovem a autonomia crítica dos educadores e até que ponto eles reforçam um modelo de consumo passivo?

A relação entre consumir e educar nas redes sociais envolve, portanto, uma reflexão sobre as forças estruturais que moldam o conteúdo acessado pelos professores. À medida que os algoritmos das plataformas priorizam conteúdos mais populares e virais, muitas vezes o aprendizado crítico é deslocado em favor de conteúdos que promovem soluções rápidas e acessíveis. Isso gera um paradoxo: enquanto as redes possibilitam a disseminação de conhecimento em escala global, elas também limitam o acesso a formas de aprendizado que desafiam a ordem estabelecida.

Para Zuboff (2021), o capitalismo de vigilância desempenha um papel central nesse processo, monitorando e moldando o comportamento dos usuários das redes. Quando um professor consome conteúdos educacionais nas redes sociais, ele está não só se informando, mas também participando de um sistema que coleta dados sobre suas preferências e comportamentos, reconfigurando a própria forma como o aprendizado ocorre. A autoformação docente, nesse contexto, está imersa em um ambiente digital onde as práticas educativas são constantemente moduladas por interesses comerciais e tecnológicos, o que exige uma análise crítica contínua.

Dessa forma, a autoformação nas redes sociais se encontra em uma encruzilhada: por um lado, oferece acesso democratizado à informação, permitindo que professores se formem de maneira contínua e flexível; por outro, submete esse processo à lógica de mercado, muitas vezes alienando os educadores das questões críticas e emancipadoras necessárias para transformar a educação. É essencial, portanto, que os professores desenvolvam uma postura crítica frente aos conteúdos consumidos, questionando as intenções por trás dos materiais e reconhecendo os poderes estruturais que moldam essas plataformas. Afinal, a formação crítica é a chave para que o consumo digital seja aliado à emancipação e não apenas à reprodução de práticas mercadológicas.

Assim, torna-se pertinente entender o comportamento de consumo de imagens das redes sociais como um fator ativo nos processos de formação e autoformação e se as imagens poderiam “ser utilizadas para lhe resistir e possibilitar assim que os espaços e os tempos configurem outras subjetividades e outros modos de vida em comum” (Luna, 2016, p.15,

tradução livre)⁵. Ainda sobre as imagens digitais, Luna aponta que a mobilidade e ubiquidade das imagens nas redes sociais desafiam as fronteiras tradicionais entre produção e consumo, transformando os espectadores em participantes ativos na criação de significados: “A questão então é se essa participação é em si genuinamente democrática ou se, pelo contrário, está presa numa esfera de consumo que anula a da produção sob o peso da forma de mercadoria, do controlo e da inclusão forçada” (*Idem*, tradução livre⁶)

POSSÍVEIS IMPACTOS DA MERCADORIZAÇÃO DAS IMAGENS NA AUTO-FORMAÇÃO DOCENTE

Somos afetados pelo que vemos, a visualidade é uma forma de poder e que olhar é um ato de conhecimento e resistência (Mirzoeff, 2016). No contexto das redes sociais, as imagens compartilhadas e consumidas tornam-se instrumentos poderosos de influência. Essas visualidades moldam percepções, comportamentos e, possivelmente, práticas pedagógicas. Sobre visualidade, é preciso ressaltar:

[...] a imagem enquanto um dado empírico, uma fonte visual, um exemplar de uma cultura visual específica e situado no espaço e no tempo, é ponto de partida para a tessitura dos textos; enquanto visualidade, é uma rede de outras imagens ancoradas em uma cultura visual singular, uma rede de sentidos, uma ordem política que torna as imagens possíveis (Sant’Anna, no prelo).

Explorando a crítica à mercadorização e ao consumo das imagens na internet, Bucci (2021) argumenta que o capitalismo contemporâneo se apropriou das imagens, transformando-as em commodities que são consumidas e produzidas em massa nas redes sociais. Essa mercadorização das visualidades implica que o consumo de conteúdos nas redes sociais não é neutro; ele está imbricado em relações de poder e de mercado que moldam o que é visto e valorizado. Na formação de professores, isso significa que os conteúdos consumidos podem estar mais alinhados com os interesses comerciais do que com uma educação crítica e emancipadora.

Relacionamos isso então ao que Jonathan Crary (2023) argumenta, de que o papel da internet serve mais aos interesses do capital do que às necessidades educacionais. Como os professores de artes são formados em um contexto onde a visualidade é cada vez

5 “[...] pueden erl para resistirse a ella y posibilitar así los espacios y tiempo para configurar otras subjetividades y otros modos de vida en común”

6 “La cuestión entonces es si aquella participación es de por sí genuinamente democrática o si, al contrario, queda atrapada en una esfera de consumo que anula a la de la producción bajo el peso de la forma mercancía, el control y la indusividad forzosa”.

mais mediada por algoritmos e estratégias comerciais? A internet, conforme observado por Crary (2023), pode promover uma cultura superficial e voltada para o consumo rápido (e exacerbado) de imagens, o que então aconteceria no âmbito do ensino de arte?

Essas questões destacam a urgência de repensar o papel das imagens digitais e da internet na formação educacional, questionando até que ponto as plataformas digitais estão afetando - e como - o ensino de quem trabalha pedagogicamente com imagens (Ospina e Monteles, 2020), ou seja, nas artes visuais. Ao avançar nesse debate, é essencial considerar não apenas o impacto imediato das imagens consumidas, mas também como essas influências moldam a percepção dos professores e suas práticas.

Considerando a crítica de Jonathan Crary (2023, p.131) de que “Na internet não há alegria ou tristeza, beleza ou exuberância. Nela encontramos poemas, mas não poesia”, surge o questionamento sobre o espaço que as redes sociais realmente oferecem para a arte. Em um ambiente digital saturado de conteúdo rápido e altamente consumível, como as redes sociais podem ser efetivas na promoção de uma educação artística significativa?

Há uma tensão entre a necessidade de visibilidade e acessibilidade que as redes sociais oferecem e a possibilidade de diluição do significado e da complexidade das práticas artísticas e educativas em um mar de conteúdos superficiais.

Uma hipótese é que, embora as redes sociais possam ser úteis como ferramentas de divulgação e compartilhamento, é preciso não desvincular isso do contexto do capital. Não sei se seria possível explorar práticas que resistissem à lógica do consumo rápido e superficial das redes sociais, visto que temos tantas nuances implicadas.

A EXPERIÊNCIA COM FORMAÇÃO DOCENTE NAS REDES SOCIAIS

Durante a pandemia, como muitos educadores, me vi diante do desafio de adaptar minha prática docente às redes sociais. Um questionamento recorrente, que também aparece em Costa, Espigão e Pinto (2022) sobre o ensino no *YouTube*, me fez refletir:

“Professor ou youtuber?” O uso de plataformas digitais, como o *YouTube* e o *Instagram*, passou a ser incorporado de maneira contínua à prática pedagógica, transformando-se com o avanço das tecnologias digitais. Sobre isso, os autores apontam:

Ao confrontar a estrutura tecnológica existente com as diversas práticas sociais e com a prática da educação presencial portada pela entrevistada, pode-se in-

ferir que não basta apenas saber que a ferramenta, no caso, o YouTube, existe. O professor pode utilizar essa ferramenta, mas é preciso que o entendimento a respeito dela mude a ponto de adotá-la definitivamente em sua nova prática docente. Os entendimentos a respeito das coisas, que compõe as práticas sociais, que une as atividades, significados e objetos da prática, na visão de Schatzki (1996), diz respeito a como o indivíduo enxerga as possibilidades do seu relacionamento com elas (Costa, Espigão e Pinto, 2022, p.394).

Ao destacar que “não basta apenas saber que a ferramenta, no caso, o YouTube, existe”, os autores reforçam a ideia de que a eficácia da tecnologia no ensino depende de um entendimento profundo sobre seu uso e potencialidades. Do mesmo modo, só podemos falar em um processo de educação informal de docentes a partir do momento em que esse público, os professores, enxergarem as possibilidades de relacionamento com as ferramentas digitais como uma influência direta na sua prática cotidiana.

Pensando em como refletir sobre arte/educação nos espaços disponíveis nas redes sociais, iniciei, em 2020, uma série de lives no Instagram intitulada “Arte Educação pra que(m)?”, onde tive a oportunidade de dialogar com educadores de artes de várias partes do Brasil. As lives foram posteriormente disponibilizadas no YouTube, e, à medida que o projeto avançava, comecei a refletir se essa criação de conteúdo não se tratava de uma nova forma de sala de aula. Seriam esses espaços virtuais uma nova arena de formação, não só para o ensino escolar, mas também para a formação continuada de professores?

Nesse contexto, as redes sociais, ao funcionarem como uma espécie de “espaço educativo ampliado”, permitem que os professores reflitam criticamente sobre suas práticas e dialoguem com seus pares de forma instantânea e acessível. A visualidade, o conteúdo e a estética presentes nos vídeos e postagens nas redes são, portanto, componentes essenciais no debate sobre a educação artística contemporânea, como também observado por Costa, Silveira e Sommer (2003, p.57), que analisam as práticas culturais mediados pelas mídias:

[...] pedagogia da mídia refere-se à prática cultural que vem sendo problematizada para ressaltar essa dimensão formativa dos artefatos de comunicação e informação na vida contemporânea, com efeitos na política cultural que ultrapassam e/ou produzem as barreiras de classe, gênero sexual, modo de vida, etnia e tantas outras.

No entanto, essa apropriação das redes sociais para fins educativos não está isenta de tensões. A questão que surge é: até que ponto o consumo de conteúdo nas redes

contribui para uma educação crítica? Bucci (2021) argumenta que as imagens e os conteúdos disseminados nas redes estão frequentemente alinhados com interesses comerciais, em detrimento de uma formação verdadeiramente emancipadora. Nesse sentido, o consumo de vídeos e lives educacionais se torna parte de uma dinâmica de mercado que nem sempre favorece a profundidade reflexiva.

As redes sociais corroboram com os contextos plurais para educação, arte e cultura visual, pois estão inseridas nessas práticas e contribuem nos debates da estética do cotidiano. Os cenários, figurinos, enfim, escolhas estéticas dos criadores de conteúdo também contribuem para esse debate, demonstrando o alcance das redes sociais em um contexto ampliado de sala de aula, baseado no consumo das redes.

Essas questões, aliadas à ideia de Coessens (2014) de uma sala octogonal de espelhos, sugerem que as redes sociais proporcionam uma multiplicidade de reflexões sobre si mesmo e sobre o outro, algo que antes não era possível sem o ambiente virtual. Esse confronto constante de perspectivas nas redes sociais pode ser uma ferramenta poderosa para a formação docente, ao permitir que educadores ampliem suas próprias concepções e práticas a partir de múltiplos ângulos.

CONSIDERAÇÕES

A investigação sobre como os conteúdos consumidos nas redes sociais moldam as práticas pedagógicas dos professores de arte é uma área que necessita de maior aprofundamento. Estudos de campo com entrevistas semiestruturadas poderiam oferecer insights mais detalhados sobre as mudanças duradouras que essas plataformas digitais promovem nas abordagens educativas. Além disso, seria valioso compreender se e como os educadores conseguem filtrar e adaptar esses conteúdos para resistir à lógica do consumo rápido e superficial que muitas vezes domina as redes sociais.

Ao considerar as críticas de Jonathan Crary (2023) sobre o papel da internet no reforço de uma cultura superficial e de consumo exacerbado, surge a necessidade de explorar novas estratégias pedagógicas para o uso das redes sociais. Seria possível para os educadores de arte criar espaços digitais que promovam uma educação crítica e emancipadora? Mesmo que essas plataformas sejam projetadas para estimular o consumo passivo, os professores podem utilizá-las para fomentar o pensamento crítico e transformar a relação entre arte e educação digital?

Nesse contexto, é essencial refletir sobre a natureza das visualidades que circulam nas redes sociais e como elas influenciam a percepção dos professores e alunos. A capa-

cidade de desenvolver práticas educativas conscientes, que não se limitem a replicar o conteúdo hegemônico, é um passo crucial para a construção de uma educação artística mais crítica e reflexiva. Assim, os professores de arte podem assumir um papel ativo na reconfiguração dos espaços digitais como verdadeiros “lugares de aprendizagem”, desafiando as estruturas de poder que frequentemente invisibilizam práticas educativas mais profundas e transformadoras.

Ao avançar nessas discussões, será possível contribuir significativamente para o campo da educação artística e para o entendimento das invisibilidades presentes nas redes sociais, promovendo práticas pedagógicas mais eficazes e inclusivas nesse cenário digital em constante evolução.

Assim, é preciso identificar estratégias para formação de professores considerando esse novo cenário e identificando e problematizando as necessidades de formação de docentes em artes ao procurarem conteúdos educativos nas redes sociais. Por sua vez, o pouco estudo (até o momento, visto sua ocorrência recente) referente às reverberações do ensino remoto para formação de professoras(es) e suas consequências para o ensino de artes no Brasil fazem desta investigação uma necessidade imediata, adensando os estudos referente ao recorte apresentado.

REFERÊNCIAS

BACICH, L., TANZI NETO, A., TREVISANI, F. (orgs). **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação** – Porto Alegre: Penso, 2015.

BUCCI, E. **A superindústria do imaginário: como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede**. A Era da Informação. Economia, Sociedade e Cultura, Volume I, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.

COESSENS, K. **A arte da pesquisa em artes** - traçando práxis e reflexão. ARJ – Art Research Journal / Revista de Pesquisa em Artes, v. 1, n. 2, p. 1-20, 11. 2014. <https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/5423>.

COSTA, Marisa Vorraber; SILVEIRA, Rosa Hessel; SOMMER, Luis Henrique. Estudos Culturais, Educação e Pedagogia. Revista Brasileira de Educação. Número Especial – Cultura, Culturas e Educação. n. 23, maio/jun./jul./ago. 2003.

COSTA, B. G. dos S., ESPIGÃO, H. S., & PINTO, M. de R. (2022). **Professor ou youtuber?** A crise da COVID-19, as mudanças de práticas sociais e a adoção de tecnologias para o ensino remoto. *Cadernos EBAPE.BR*, 20(3), 387–400. <https://doi.org/10.1590/1679-395120210044>

CRARY, Jonathan. **Terra arrasada** – Além da era digital, rumo a um mundo pós-capitalista. Ubu Editora: São Paulo, 2023.

ELLSWORTH, Elizabeth. **Places of learning: media, architecture and pedagogy**. New York: Routledge, 2005.

FELCHER, Carla Denize Ott; BIERHALZ, Crisna Daniela Krause; FOLMER, Vanderlei. A utilização dos vídeos educacionais do YouTube na Licenciatura em Matemática: presencial e a distância. *RENTE-Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 17, n. 1, p. 577-586, 2019. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/95950>>. Acesso em maio de 2022. DOI: < <https://doi.org/10.22456/1679-1916.95950> >

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.

MACIEL, M. D. **Autoformação docente: limites e possibilidades**. Tese (Doutorado em Educação: Psicologia da Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001.

MARTÍNEZ LUNA, Sergio. **Cultura visual**. La pregunta por la imagen. Sans Soleil Ediciones, Vitoria-Gasteiz, 2019

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. *ETD - Educação Temática Digital*, Campinas, SP, v. 18, n. 4, p. 745–768, 2016. DOI: 10.20396/etd.v18i4.8646472. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472>. Acesso: jul. 2024.

MUNCK, M. e GIELEN, P. **Proximidade: arte e educação depois da covid-19**. Trad. Isabel Diegues. 1 ed. Rio de Janeiro : Cobogó, 2021.

NÓVOA, A. (org.). **Vidas de professores**. Lisboa: Porto, 1992.

O'NEIL C. **Algoritmos de destruição em massa: como o big data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia**. Santo André (SP): Ed. Rua do Sabão; 2021.

OSPINA Álvarez, J. S., & MONTELES, N. J. S. (2020). **O quê as (pessoas que en-**

sinam com) imagens realmente querem?. Revista Digital Do LAV, 13(3), 054–064.
<https://doi.org/10.5902/1983734842594>

SANT'ANNA, Thiago F. Uma abordagem arqueogenealógica e rizomática das imagens na “arena aberta de combates, também alcunhada de cultura visual”. Vale Tudo?.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A cruel pedagogia do vírus**. Coimbra: Edições Almedina, 2020.

SANTOS, Kleber E. O. e CARVALHO, Ana B. G., **MÍDIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA**: o TikTok como suporte aos processos de ensino e aprendizagem. EM TEIA – Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana – vol. 11 - número 2 – 2020.

WARDE, A. (2005). **Consumption and Theories of Practice**. Journal of Consumer Culture, 5 (2), 131-153.

ZUBOFF, S. **A era do capitalismo de vigilância**: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder”. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.

SARA VASCONCELOS CRUZ

Sara Nina. Doutoranda em Artes e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás, sob orientação da Prof. Dr^a Leda Guimarães. Mestre em Ensino de Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Idealizadora do canal A/r/tografismos, no YouTube e do perfil @saraninaart (Instagram).